

FATORES QUE INFLUENCIAM A CICATRIZAÇÃO E O SUCESSO CIRÚRGICO

Dália Katrinna da Costa Oliveira – UNITPAC – daliakatrinnac@gmail.com
Sthela Sousa Nascimento - UNITPAC – sthesnasc@outlook.com
Henrique Pereira da Silva Neto – UNITPAC – henrique.neto09@gmail.com
Thiago Soares Silva Braz - UNITPAC – Thiagobraz96@gmail.com
Jacqueline Gonçalves Domingues - UNITPAC – jaqueline Domingues15@outlook.com
Joyce Lisboa Freitas – Universidade Federal do Pará – unicipa@gmail.com

INTRODUÇÃO: O processo de cicatrização é uma sequência de eventos biológicos para reconstituição tecidual. Esse processo se divide em três fases: inflamatória, proliferativa/ granulação e fase de remodelamento. Problema ou atraso em qualquer uma destas pode resultar em má cicatrização. Fatores extrínsecos conhecidos que podem impactar em feridas operatórias são: uso crônico de medicamentos, sobretudo esteroides, radioterapia anterior e tabagismo. Dentre fatores intrínsecos que interferem no processo cicatricial, destacam-se: desnutrição, obesidade, diabetes, hipotireoidismo, envelhecimento e condições isquêmicas. Fatores de risco devem ser identificados antes da cirurgia para evitar retardo de cicatrização.

OBJETIVOS: Identificar os principais fatores relacionados ao processo de má cicatrização cirúrgica a fim de obter sucesso na cicatrização. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão bibliográfica sistemática através de levantamento de dados nas plataformas PubMed e Scielo. Foram selecionados artigos dos últimos 5 anos, do tipo revisões de literatura e relatos de casos que abordassem os fatores que influenciam na cicatrização cirúrgica. **RESULTADOS:** Dos artigos recuperados, deu-se ênfase aos fatores intrínsecos e extrínsecos que interferem na cicatrização. Quanto ao uso de medicamentos, a recomendação é interrupção da medicação no período de 30 dias precedentes a cirurgia. O uso de vitamina A para neutralizar o efeito dos esteroides vem sendo proposto, porém não há ensaios clínicos em humanos que forneçam reais evidências. Estratégias para reduzir o risco de má cicatrização em pacientes com radioterapia anterior ainda são muito limitadas. O tabagismo impacta negativamente em todas as fases de cicatrização. Estudos sugerem que pelo menos 4 semanas de cessação de tabagismo antes de uma operação é essencial para reduzir riscos de má cicatrização.

Para a desnutrição, a identificação e correção com suplementação proteica e outros nutrientes o quanto antes confere melhora do processo cicatricial. Os mecanismos em que a obesidade promove má cicatrização estão relacionados com baixa perfusão e inflamação crônica. Para tal, é necessário correção de IMC em pacientes de cirurgia eletivas. Diabéticos possuem quatro vezes maior chance de complicação de cicatrização, logo, é substancial controle glicêmico antes de procedimentos cirúrgicos. O hipotireoidismo e envelhecimento diminuem a formação de colágeno, sendo também contribuintes para má cicatrização. **CONCLUSÃO:** A má cicatrização pode ser decorrente de múltiplos fatores que contribuem na cascata de eventos que ocorrem no processo cicatricial. Estudos atuais sugerem identificação precoce de todos esses fatores. Uma vez reconhecidos, o profissional deve intervir e otimizar as condições clínicas do paciente para melhor sucesso cirúrgico.

PALAVRAS-CHAVE: Fatores, cicatrização, cirúrgica.

REFERÊNCIAS:

HOM, D. B.; DAVIS, M. E. Reducing risks for poor surgical wound healing. *Facial Plastic Surgery Clinics of North America*, v. 31, n. 2, p. 171-181, maio 2023. DOI: [10.1016/j.fsc.2023.01.002](https://doi.org/10.1016/j.fsc.2023.01.002).

PEÑA, Oscar A.; MARTIN, Paul. Cellular and molecular mechanisms of skin wound healing. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, v. 25, n. 8, p. 599-616, 2024.

HE, Miao et al. Epidemiology, Controversies, and Dilemmas of Perioperative Nutritional Risk/Malnutrition: A Narrative Literature Review. *Risk Management and Healthcare Policy*, p. 143-162, 2025. DOI: [10.2147/RMHP.S496098](https://doi.org/10.2147/RMHP.S496098).